

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Begmatov Quvonchbek Muhtarovich FILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA IKKINCHI CHET TILI BO'YICHA O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA).....	4
2. Асқаров Аброр Давлатмирзаевич ОЛИЙ ТАЪЛИМ МАЗМУНИГА БЎЛГАН КАДРЛАР БУЮРТМАЧИЛАРИ ТАЛАБЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ЭЪТИЁЖЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ.....	8
3. Хужаниёзова Г.С. ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.....	15
4. Matyazova N. S. ZAMONAVIY O'QUV-DIDAKTIK VOSITALARDAN TA'LIM JARAYONIDA SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	20
5. Файзуллаев А. ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ.....	25
6. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	30
7. Гизатулина Ольга СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.....	35
8. Azimova Shokhista Salokhiddinovna THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND DEVELOPMENT.....	41
9. Сардорхон Кувондиков ГАНДБОЛЧИ ДАРВОЗАБОНЛАР ЎЙИН САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	45
10. Фатхулла Мирахмедов ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРДА ЧАРЧОҚНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВОСИТАЛАРИ.....	50

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Сардорхон Кувондиқовв.б. профессор Низомий номидаги ТДПУ
Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси**ГАНДБОЛЧИ ДАРВОЗАБОНЛАР ЎЙИН САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7656812>**АННОТАЦИЯ**

Мақолада юқори малакали дарвозабонларнинг ўйин пайтида энг кўп қўллайдиган усуллари нисбати, мусобақа фаолияти натижалари таҳлили келтирилган. Дарвозабонларнинг хужум ва химоядаги ўйин фаолияти самарадорлиги аниқланган.

Калит сўзлар: дарвозабон, ўткир бурчак, ўйин фаоллиги, сакраш нуктаси, шпагат, оёқ билан ўйнаш.

Сардорхон Кувондиқови.о. профессор Кафедра физического воспитания
и спорта Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами**ГАНДБОЛЬНЫЕ ВРАТАРИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ
УЛУЧШЕНИЯ****АННОТАЦИЯ**

в статье представлен анализ соотношения методов, наиболее часто используемых высококвалифицированными вратарями во время игры, с результатами соревновательной деятельности. Определена эффективность игровой деятельности вратарей в атаке и обороне.

Ключевые слова: вратарь, острый угол, игровая активность, точка прыжка, шпагат, игра ногой.

Sardorxon KuvondikovActing Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami**HANDBALL GOALKEEPERS THE EFFECTIVENESS OF THE GAME AND THE
POSSIBILITIES FOR ITS IMPROVEMENT****ANNOTATION**

the article presents an analysis of the correlation of the methods most often used by highly qualified goalkeepers during the game with the results of competitive activity. The effectiveness of the goalkeepers' game activity in attack and defense is determined.

Keywords: goalkeeper, sharp angle, game activity, jump point, splits, foot play.,

Дарвозабон атлетик қомат, бўйдор ва юқори сакровчанликка эга бўлиши керак. Бу эса унга жарима майдончасида ўйин олиб боришда устунликни таъминлайди, акробат каби ҳаракатчан, эпчил бўлишга, рақибдан ўзиб кетиш, тўпни ҳар қандай ҳолатда тўхтатиш ва тутиб олиш ёки оёқлар ёрдамида қайтаришга ёрдам беради.

Гандбол ўйинидаги дарвозабонларининг ўйин фаолияти, ўйин қоидалари билан ифодаланган спорт кураши орқали тавсифланади. Дарвозабонга ўйин вақтида энг катта маъсулият юклатилади, чунки дарвозабон - ҳимоя чизигининг охириги бўлаги ҳисобланади, бу эса унинг ҳаракатлари рақиб жамоаси ҳужуми вақтида ҳал қилувчи аҳамият касб этишини билдиради.

Ҳужумчиларнинг тез ҳаракатланиши, ўйин ҳолатларининг тез ўзгариши дарвозабонларга қийин техник-тактик ҳаракатларни бажаришга қийинчилик туғдиради. Гандбол ўйини дарвозабонига мусобақа фаолияти учун ўзгарувчан шиддатдаги катта ҳаракат фаоллиги тавсифлидир. Ўйин давомида юрак қисқариш сони дақиқасига 130 дан 160 мартагача кўтарилиши мумкин. Бунда фаол ва суёт фазалар 5 сониядан 1,5 дақиқа оралиғида алмашилиб туради.

Ҳаракат турларининг хилма хиллиги ва уларни бажарилиш шароитини экстремаллиги дарвозабонларда руҳий - иродавий сифат ва функцияларни ривожланишида, руҳий - иродавий бардошни ортишида, сезгирликнинг алоҳида даражасига етишида из қолдиради. Гандбол ўйини спортчидан асаб тизимларининг хусусиятларини ва темпераментнинг аҳамиятини назорат қилишни талаб этади.

Дарвозабонларнинг ўйин ҳаракат фаолиятидаги кутилмаган ҳолатларнинг юз бериши уларнинг руҳий иродавий ҳолатига кучли ва давомий таъсир кўрсатади ва асаб тизимининг зўриқишига олиб келади.

Бундан келиб чиқадики, турли хилдаги руҳий ва техник-тактик усуллар дарвозабон томонидан шундай ўзлаштирилиши керакки, рақиб билан тезкор суратда кураш олиб борилаётганда уларни тўғри қўллаш олинсин. Бу эса, ўйин ҳолатини тез ва тўғри баҳолаш, тез қарор қабул қилиш, қийин ҳаракат реакцияларининг тезлиги ва аниқлигини оширишни талаб қилади.

Гандбол ўйини ўзининг ўйин суратининг катталиги, тезкорлиги, ўйин ҳолатларининг ўзгарувчанлиги ва турли хилдаги ҳаракатларнинг кўплиги билан тавсифланади. Дарвозабонларнинг асосий ҳаракат турларига – дарвозада ҳаракатланиш, ҳолат ва жой танлаш, тез ҳаракатланишлар, алдамчи ҳаракатлар, сакраш ва тезланишлар, тўсишлар, ташланишлар, оёқ ва қўллар билан силтанишлар, тўпни олиш ва узатишлар киради. Мутахассисларнинг эътирофига, гандболчиларнинг ўйинидаги ҳаракат фаолияти бу - алоҳида усулларнинг йиғиндиси эмас балки, ўзаро мутаносиб ҳаракатларнинг умумий мақсад яъни ғалаба қозониш йўлида битта динамик тизмга бирлашишидир.

Дарвоза чизиги ёнида жой эгаллагач, дарвозабон зарба бурчагини торайтириш, ҳар иккала томондан бериладиган зарбани қайтариш учун қулай имкониятларни қўлга киритишга интилиши керак.

Дарвозабонни пўнга чиқишларидаги ўйини унинг бўйига, сакровчанлиги, тезкорлиги, энг юқори сакраш нуқтасида жойлашган ҳолда тўпни тутиб олиш ёки уриб чиқариш учун қулай вақтни танлаш қобилиятига боғлиқ бўлади.

Зарба қанчалик ўткир бурчакдан отилса, дарвозабон ён томонга шунча кўп силжийди ва ўйинчиларнинг тўпни дарвозага отиш бурчагини камайтиради.

Бирок, дарвозабон ушбу оддий қоидаларга муайян ўйин вазиятига боғлиқ ҳолда, доимо ўзгаришлар киритади, шунингдек рақибларнинг кутилмаган ҳаракатларини ҳам ҳисобга олмоғи муҳим аҳамият касб этади.

Гандбол жамоаси дарвозабони - ўзига хос специфик ўйинчидир. Уни машқ қилишига алоҳида талаблар қўйилади. Рационал ўйин техникасини ўқув жараёнининг бошланғич босқичида шакллантириш зарур. Шу боис гандболчиларнинг техник-тактик ҳаракатларини таҳлил этувчи тадқиқотлар ҳозирги вақтда мутахассисларда муайян қизиқиш уйғотади.

Илмий амалий адабиётларни таҳлил қилиш натижасида шу нарса маълум бўлдики, дарвозабонларда яқин масофадан тўпни қайтариш 68%, узоқ масофалардан тўпни қайтариш 22%, 7 метрли жарима тўпларини қайтариш эса 18% ни ташкил қилар экан.

Тўпни қайтаришда дарвозабонлар ҳар-хил усуллардан фойдаланишади. Дарвозабонлар тўпни қайтариш учун асосан қуйидаги усуллардан фойдаланишар экан: 31% ҳолларда тўпни бир қўллаб, 25% бир оёқда ташланиб. 15% ҳолларда силтаб, “шпагат” усулида тўпни қайтариш 5% ни ташкил қилар экан (1-жадвал).

1-жадвал

Юқори малакали гандболчи-дарвозабонларда тўпни қайтариш усуллари ва уларнинг ўзаро нисбати (%)

Бир қўллаб	Бир оёқда ташланиб	силтаб	“шпагат”усулида
31	25	15	5

7 метрли жарима тўпини бартараф этишда дарвозабонлар 30% ҳолатда бир қўллаб, 23% ҳолларда оёқларни силтаб, 40% ҳолларда ташланиб, 4% икки қўллаб ва 3% “шпагат” усулидан фойдаланишар экан. Яна бир қизиқ ҳолатни айтиб ўтиш керакки, дарвозабонлар томонидан ўйин жараёнида техник-тактик усуллар қанчалик кўп такрорланса, уларнинг самарадорлиги шунча паст бўлар экан.

Охирги пайтда гандбол мутахассислари дарвозабонлар ўйинига кўпроқ эътибор беришмоқда. Юқори тоифали замонавий жамоада дарвозабон ғалаба учун курашда жамоа ютуғининг 50 %и демакдир. Моҳир дарвозабонлар камлиги муаммоси бизнинг тадқиқотларимиз долзарб аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Ушбу тадқиқот ишида биз мусобақа жараёнида юқори малакали дарвозабонлар ҳаракатларини кузатиб бордик ва олинган маълумотлар асосида уларнинг ўйинга тайёргарлик даражасини оширишга қаратилган махсус машқлар мажмуини ишлаб чиқдик.

Тадқиқот ишимизнинг мақсади: Гандболчиларнинг ҳужум ва ҳимоядаги техниктактик ҳаракатлари самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқот ишлари 2018 йил Ўзбекистон чемпионати олий лига жамоалари дарвозабонларида тадқиқот ўтказилди.

Тадқиқот ишимизда биз, Олмаликнинг “ОКМК” жамоаси дарвозабонларини техник-тактик ҳаракатларини мусобақаларда кузатдик ва таҳлил қилдик. Таҳлил натижасига кўра, Олмаликнинг “ОКМК” жамоаси дарвозабонининг жами 10 та ўйинда қўллаган ҳимоя ҳаракатлари таҳлили қуйидагилардан иборат (2-жадвал): бурчакдан жами отилган 76 та тўпнинг 48 тасини бартараф этган бўлиб, самарадорлик коэффиценти 63,1% ни ташкил этди. 9-10 метр масофадан отилган тўпларнинг 167 тасидан 102 та тўпни бартараф этган бўлиб, самарадорлик коэффиценти 61,0% бўлди. 6 метрли дарвозабон майдони худуди олтидан отилган тўпларнинг 87 тасидан 24 тасини бартараф этди, самарадорлик коэффиценти 27,5% ни ташкил этди. 7-метрли жарима тўпидан отилган тўпларнинг 82 тасидан 27 тасини бартараф этиб, самарадорлик коэффиценти 32,9% ни ташкил қилди (2-жадвал).

Бундан ташқари биз юқори малакали дарвозабонларнинг ҳужум техникасининг самарадорлигини текширганимизда шу нарса маълум бўлдики, ўйин давомида Олмаликнинг “ОКМК” жамоаси дарвозабонлари томонидан 126 маротаба узоқ масофага тўп узатилган бўлиб, шундан 107 таси аниқ мўлжалга борди ва 104 таси гол билан яқунланди. Самарадорлик коэффиценти 84,9% ни ташкил этди.

2-жадвал

Олмаликнинг “ОКМК” жамоаси дарвозабонининг ўйин самарадорлиги (10та ўйин)

Ҳаракатлар тавсифи	Бурчакдан отилган тўплар	9-10 метр масофадан отилган тўплар	6 метрдан отилган тўплар	7-метрли жарима тўпидан отилган тўплар
--------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	--

Умумий отилган тўплар сони	76	167	87	82
Қайтарилган тўплар сони	48	102	24	27
Самарадорлик коэффиценти (%)	63,1	61,0	27,5	32,9

Қайд этилган кўрсаткичларни таҳлил қилиш натижасида Олмаликнинг “ОКМК” жамоаси дарвозабонларининг ҳимоя ҳаракатларидан кўра, ҳужум ҳаракатлари анча ишончлироқ эканлиги маълум бўлди. Бунинг сабаби дарвозабонларнинг дарвозадаги ҳаракатларига алоҳида эътибор берилмас экан. Машғулот пайтида дарвозабонлар майдон ўйинчиларига берилган вазифаларни улар билан бирга бажариб, фақатгина дарвозага отиладиган машқлар бажарилганда, ёки икки ёқлама ўқув-машқ ўйинида дарвозабон вазифасини бажаришлиги маълум бўлди.

Мураббий томонидан дарвозабонларнинг техник-тактик ҳаракатларини ривожлантириш учун машқлар кам қўлланилиши аниқланди.

Олмаликнинг “ОКМК” жамоаси дарвозабонларининг ҳужум техникаси эса бошқа жамоа дарвозабонларига нисбатан анча ривожланган бўлиб, қарши ҳужум уюштиришда яхши натижа кўрсатди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, дарвозабонларнинг ҳужум ва ҳимоядаги техник-тактик ҳаракатларини мунтазам ривожлантириб бориш ва турли хилдаги машқ усулларидан фойдаланиш зарур экан.

Literature

1. Maxwell J.P. (2004), Anger rumination: An antecedent of athlete aggression? *Psychology of Sport and Exercise*, 5(3), pp. 279-289. doi: 10.1016/S1469-0292(03)00007-4.
2. Filaire E., Sagnol M., Ferrand C., Maso F., Lac G. (2001), Psychophysiological stress in judo athletes during competitions. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41(2), pp.263-268.
3. Sacks D.N., Petscher Y., Stanley C.T., Tenenbaum G. (2003), Aggression and violence in sport: Moving beyond the debate. *International journal of sport and exercise psychology*, 1(2), 167-179. doi:10.1080/1612197X.2003.9671710.
4. Korobeynikov G., Korobeinikova L., Mytskan B., Chernozub A., Cynarski W.J. (2017), Information processing and emotional response in elite athletes, *Ido Movement for Culture*, 17(2), pp. 41-50. doi: 10.14589/ido.17.2.5.
5. Korobeynikov G., Korobeynikova L., Potop V., Nikonorov D., Semenenko V., Dakal N., Mischuk D. (2018), Heart rate variability system in elite athletes with different levels of stress resistance. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(2), 550-554. doi:10.7752/jpes.2018.02079.
6. Hucinski T., Norkowski H., Pęczak-Graczyk A., Rożanowska A. (2010), The level of aggression syndrome and a type of practised combat sport. *Journal of Combat Sports and Martial Arts*, 1(2), pp. 1-14.
7. Vallerand R.J. (1983), On Emotion In Sport: Theoretical and Social Psychological Perspectives. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 5(2), 197-215.
8. Lüscher M. (1990), *The Luscher color test*. Simon and Schuster.
9. Buss A.H., Darkee A. (1957), An inventory for different kinds of hostility. *Journal of Consulting Psychology*, 28, pp.361-366.
10. Kozina Z., Iermakov S., Crețu M., Kadutskaya L., Sobyanin F. (2017), Physiological and subjective indicators of reaction to physical load of female basketball players with different

- game roles. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(1), pp.378-382. doi:10.7752/jpes.2017.01056.
11. Ahmadi S.S., Besharat M.A., Azizi K., Larijani R. (2011), The relationship between dimensions of anger and aggression in contact and noncontact sports. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 30, pp.247-251. doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.049.
 12. Carré J.M., Gilchrist J.D., Morrissey M.D., McCormick C.M. (2010), Motivational and situational factors and the relationship between testosterone dynamics and human aggression during competition. *Biological Psychology*, 84(2), pp.346-353. doi:10.1016/j.biopsycho.2010.04.001.
 13. Grange P., Kerr J. H. (2010), Physical aggression in Australian football: A qualitative study of elite athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, 11(1), pp.36-43.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000